

QARSHI SHAHRI SHAROITIDA DARAXT TURLARINING HAVO IFLOSLANISHIGA CHIDAMLILIGI

N.To'xtamurodova

Toshkent davlar agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862260>

Havo ifloslanishi daraxtlarning har xil fiziologik, morfologik, anatomik xususiyatlariga ta'sir qiladi, havo ifloslanishi tufayli daraxtlarning barglari erta to'kiladi, chang va gazlar barg yuzasida to'planib, fotosintezni cheklaydi va daraxtning ildiz rivoji susayadi.

Avtomobil yo'llari bo'yi chiqindi gazlar va changning asosiy manbai hisoblanadi, daraxtlar to'g'ridan-to'g'ri bu chiqindilar ta'sirida bo'ladi: barglariga chang tushadi, gaz ta'sirida barg to'qimalari zaharlanadi.

1-jadval

Daraxt turlarining havo ifloslanishiga chidamliligi bo'yicha umumlashtirilgan baholash natijalari

Tur nomi	Havo ifloslanishiga chidamlilik	Hosil bo'lishi mumkin bo'lgan zararlar / cheklanganliklar
<i>Ulmus pumila</i>	Yuqori	chang to'plash qobiliyati katta: $PM_{10}=72 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ va $PM_{2,5}=70 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, ba'zan zaharlangan havo va chang ta'sirida barglari zararlangan
<i>Platycladus orientalis</i>	Yuqori	Chang, sho'r suv, quruq tuproqlarda ham yaxshi o'sadi, ba'zi hollarda yashillik shaklini saqlab qolmasligi mumkin
<i>Acer negundo</i>	O'rta-yuqori	barglar anatomik o'zgargan: havo ifloslanishi bo'lgan joyda barg ustki qavati qalinlashgani, ammo uzoq muddatli bo'lsa, barglar biroz zararlanishi, o'sishi sekinlashishi mumkin, boshqa turlarga qaraganda chidamsizligi juda yuqori emas
<i>Juniperus virginiana</i>	O'rta-yuqori	Noqulay sharoitlarga nisbatan chidamli, uzoq parvarish qilinmaydigan yo'l bo'ylarida, barglariga chang va gaz ta'siridan estetik zarar yetishi mumkin.

<i>Fraxinus sogdiana</i>	O'rtacha	havo ifloslanishiga chidamliligi o'rtacha, yo'l bo'ylarida tuz ta'sirida muammo bo'lishi mumkin.
<i>Sophora japonica</i>	O'rtacha	Tez o'suvchi, stresslarga chidamli, ko'p chang to'plovchi, noqulay sharoitlarda manzaraviyligi yo'qoladi, havoning ifloslanishidan tashqari, tuproq va suv sharoitlari bilan ham bog'liq

Ulmus pumila, *Elaeagnus angustifolia* – yo'l bo'ylarida chang va gaz ta'siriga qarshi yaxshi moslashgan. *Acer negundo*, *Platyclus orientalis*, *Juniperus virginiana* turlarini yo'l bo'ylariga ekish uchun tanlash mumkin, ammo muhit sharoiti (tuproq, suv, chang miqdori, gaz konsentratsiyasi) o'rtacha zararlangan xududlarga tavsiya etiladi. *Fraxinus sogdiana* – havo ifloslanishiga o'rtacha chidamli, bunday sharoitda yillik o'sishi ham o'rtacha bo'ladi.

Qarshi shahri sanoat-infratuzilmasi rivojlangan hududlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Muborak va SHO'rtan gaz-kimyoy majmualari atrofida havoga chiqadigan oltingugurt dioksidi (SO_2), uglerod oksidi (CO), azot oksidlari (NO_2 , NO) va metan (CH_4) kabi gazlar shahar atmosferasi tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 2021–2022 yillarda qayd etilgan chiqindilar miqdoriga qaraganda, SO_2 va CO asosiy katta ulushni egallaydi. Ushbu ifloslantiruvchi moddalarning to'planishi havo sifatiga, inson salomatligiga va eng muhimi, shaharni ko'kalamzorlashtirish uchun ekilgan daraxtlar fiziologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2021–2022 yillarda Muborak va Sho'rtan sanoat hududlaridan atmosferaga chiqarilgan SO_2 miqdori 158 617 t ni tashkil etib, jami chiqindilarning katta qismini qamrab olgan. Uglerod oksidi (CO) 14 004 t, azot dioksidi (NO_2) 2 151 t, azot oksidi (NO) 591 t atrofida qayd etilgan. Metan (CH_4) miqdori kamroq (176 t) bo'lsa-da, uning issiqxona samarasi yuqori.

Shahar sharoitida mazkur ko'rsatkichlarni kam deb bo'lmaydi, chunki Qarshi shahri iqlimi quruq-issiq bo'lib, havodagi ifloslantiruvchi moddalar tarqalishi cheklangan. Bu esa gazlarning konsentratsiya darajasi yuqori bo'lish ehtimolini oshiradi. Shamol faoliyati mavsumiy bo'lib, ayrim oylarda pasayishi ifloslanishning to'planishiga xizmat qiladi. Shu sababdan ifloslanish darajasi shahar florasi uchun jiddiy ekologik bosim bo'lib hisoblanadi.

Qarshi shahrida ko'p ekilgan daraxt va butalar – *Ulmus pumila*, *Acer negundo*, *Fraxinus sogdiana*, *Platyclus orientalis*, *Juniperus virginiana*, *Sophora japonica* – zaharli gazlarga nisbatan turlicha chidamlilik va filtrlash qobiliyatiga

ega. Ularning barg tuzilishi, o'tkazuvchi to'qimalari va himoya mexanizmlari gazlarning ta'siriga moslashishini ta'minlaydi.

Gazlar ta'sirining biofizilogik mexanizmlari quyidagicha bo'ladi: Oltinugurt dioksidi (SO_2) barg ustidagi ustitsalardan kirib, hujayra sharbatini kislotaga aylantiradi. Xlorofill sintezini susaytiradi, fotosintez kamayadi. Barglar qotib qolishi, sarg'aya boshlashi kuzatiladi. To'planish darajasi oshsa, o'sish sur'ati pasayadi. Uglerod oksidi (CO) barg to'qimalarida kislorod tashilishini cheklaydi, fotosintetik faollik sekinlashadi. NO_2 va NO birikmalari hujayra ichida oksidlovchi stress keltirib chiqaradi, xlorofill parchalanishi, to'qimalarda nekroz kuchayishi mumkin. Metan gazining (CH_4) daraxtlarga to'g'ridan-to'g'ri fitotoksik ta'siri kam, ammo atmosferada issiqlik to'planishiga sabab bo'lib, iqlim stressini oshiradi.

Daraxtlarning gazlarga ta'sir ko'rsatish mexanizmi quyidagicha bo'ladi: daraxt turlarining bargi mayda hujayrali tuzilmasi tufayli SO_2 , NO_2 va CO ni yuzada ushlab turadi, qisman bioximik reaksiya orqali parchalaydi. *Ulmus pumila*, *Fraxinus sogdiana* – trixoma va epidermis tuzilishi sababli havodan toksik molekulalarni yuqori darajada ushlab qoladi. *Platyclus orientalis* antioksidant birikmalar ishlab chiqish qobiliyati yuqori, bu NO ta'sirini kamaytiradi. *Sophora japonica* va *Fraxinus sogdiana* katta biomassa hosil qilib, havo almashinuvini yaxshilaydi, gazlarning konsentratsiyasini pasaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, Qarshi shahrida SO_2 , CO va NO_x miqdorining kattaligi ekologik xavfni oshiradi. Gazlar daraxtlar fiziologiyasiga fotosintezning susayishi, barg qotishi, o'sish sur'ati pasayishi orqali ta'sir ko'rsatadi. Shahar tarkibidagi daraxtlarning katta qismi ushbu gazlarning umumiy konsentratsiyasini pasaytirishda muhim rol o'ynaydi. *Ulmus pumila*, *Platyclus orientalis*, *Acer negundo*, *Juniperus virginiana* yuqori chidamli bo'lib, Qarshi shahrini ko'kalamzorlashtirish uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
2. Chaudhry S., Panwar J. Evaluation of Air Pollution Status and Anticipated Performance Index of Some Tree Species for Green Belt Development in the Holy City of Kurukshetra, India // International Journal of Innovative Research in Science & Technology. – 2016. – Vol. 2. – P. 269–275.

3. Berdiyev E.T. i dr. O'zbekistonda avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali daraxt-butalar assortimenti //O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2019. – S. 154.
4. Enete I. C., Ogbonna C. E., Officha M. C. Using Trees as Urban Heat Island Reduction Tool in Enugu City, Nigeria Based on Their Air Pollution Tolerance Index // Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management. – 2012. – Vol. 5. – P. 484–492.
5. Rustamov U. et al. Investigation of Water Solubility of Soil Minerals in the Navbakhor District of Navoi Region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 563. – C. 03093.
6. Qayimov A., Xolmurotov M.Z., Hamroev H.F. Ko'kalamzorlashtirishda ilmiy-izlanish. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2022.